

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARIDA CHIROYLI YOZUV MALAKALARINI SHAKLLANTIRISHNING FIZIOLOGIK ASOSLARI

Doniyarov Mavlonbek Arabovich¹

¹Jizzax davlat pedagogika universiteti o'qituvchisi

Hamidova Sevinch Botir qizi²

²Jizzax davlat pedagogika universiteti

Boshlang'ich ta'lim fakulteti 3-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7262662>

Annotatsiya: Ushbu maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarida chiroyli yozuv malakalarini shakllantirishning fiziologik asoslari va chiroyli yozish usullari haqida bayon qilingan. O'quvchilarni chiroyli yozuvga o'rgatish har bir o'qituvchining malakasidan, tajribasidan kelib chiqadi. Bunda diqqat, xotira, idrok bolaning chiroyli yozishiga asosiy turtki beruvchi omillardan biri hisoblanadi.

Kalit so'zlar: Boshlang'ich ta'lim, chiroyli yozuv, fiziologiya, diqqat, xotira, idrok.

Аннотация: В данной статье описаны физиологические основы формирования грамотного письма у учащихся начальной школы и методы грамотного письма. Обучение студентов хорошо писать зависит от квалификации и опыта каждого учителя. При этом внимание, память, восприятие являются одними из основных побудительных факторов к красивому письму ребенка.

Ключевое слово: Начальное образование, красивое письмо, физиология, внимание, память, восприятие.

Annotation: This article describes the physiological basis for the formation of literate writing in elementary school students and the methods of literate writing. Teaching students to write well depends on the qualifications and experience of each teacher. At the same time, attention, memory, perception are one of the main motivating factors for a beautiful letter of a child.

Key words: Primary education, beautiful writing, physiology, attention, memory, perception.

Boshlang'ich sinf o'quvchilariga chiroyli yozuvni o'rgatish savodxonlikning poydevori hisoblanadi. Boshlang'ich sinfdan o'qitishdan inoqsad o'quvchilarning og'zaki va yozma nutqini ravon qilish hamda ularni har tomonlama yetuk insonlar qilib tarbiyalash bilan bir qatorda, ularni go'zalikka intiluvchi, uni

yurakdan his qila oladigan go'zallikni yaratishga intiladigan kishilar qilib voyaga yetkazishni nazarda tutadi.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarining barkamol shaxs bo'lib yetishishlarida chiroyli yozuv malakalarini shakllantirishning fiziologik asoslari o'zoga xos muhim ahamiyat kasb etadi.

O'quvchilarni chiroyli yozuvga o'rgatish ham har bir o'qituvchining malakasidan, tajribasidan kelib chiqadi. Bunda diqqat, xotira, idrok bolaning chiroyli yozishiga asosiy turtki beruvchi omillardan hisoblanadi.

Diqqat-bu insonning barcha fikr va e'tibori bitta maqsadga yo'naltirilgan jarayondir. Boshlang'ich sinf o'quvchilari diqqatini ko'proq yozuv jarayonida harflarning shakllarini to'g'ri ifodalashga jalb qilishadi. So'zlayotgan so'zlarni va gaplarni to'g'ri yozish shakllarini tushunmasdan, harflarning to'g'ri yozish shakllarini bilmasdan idrok etib bo'lmaydi. Ya'ni har bir harfni yozishda birinchi navbatda diqqat, uning elementlarini to'g'ri yozib tushunishga idrok va bu harflarni eslab qolishlari uchun xotira muhim ahamiyat kasb etadi.

O'quvchilar yozuv jarayonida diqqatni harflarning shakllarini qanday yozilayotganiga e'tibor berishi, idrok qilishi va xotirasida saqlab qolishi darkordir. O'quvchilarning xotirasini mustahkamlash uchun yozuv jarayonida turli xil ko'rgazmalardan foydalanish maqsadga muvofiqdir. Chunki bola ko'rgan voqea-hodisalarini, narsalarni xotirasida tez saqlab qoladi. Shu sababli ham ko'rgazmalilik chiroyli yozuv malakasini singdirishda katta ahamiyatga ega¹.

Inson tashqi olamdagi predmet va hodisalarni idrok etadi, shuningdek, o'z tanasidagi organlarning harakatini va ularning holatini anglaydi. Idrok - tashqi olamdagi predmetlarning sezgi organlari orqali nerv sistemasiga ta'sir etishi va tana harakatlarining ta'siri tufayli hosil bo'ladi. Inson ko'z, quloq apparatlari, teri sezgisi, muskul va ichki organik sezgilar yordamida rangni, muzika ohangini, og'irlikni, o'z harakat muvozanatini sezadi. Predmetlarning sezgi organlariga ta'siri natijasida miya pustlog'ida yangi nerv bog'lanishlari tarzida iz paydo bo'ladi. Ana shu nerv bog'lanishlari idrok va sezgining fiziologik asosidir. Bu bog'lanishlar miyada mustahkamlanadi va saqlanib qoladi. Bu hol bizga idrok etgan va sezgan narsalarimizni xotiraga tushirishga imkon beradi.

Misol uchun o'quvchilarning o'qituvchi bayon qilayotgan matnini qanday yozayotganliklarini tahllil qilib ko'raylik. Bu jarayoniining asosiy xarakteriga ko'ra, idrok etish jarayoni deb atash mumkin. Biroq, bu idrokning aniq, va

¹ X.G'ulomova va boshqalar. Husnixat va uni o'qitish metodikasi. Oliy o'quv yurtlari uchun o'quv qo'llanma. O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi. - T.: 2007. 97- bet.

ravshan bo'lishi uchun o'quvchidan irodasini ishga solish, diqqatini harflarning shaklini to'g'ri ifodalashga jalb qilinadi. Yozayotgan matnning mazmunini tushunmasdan, harflarning shaklini bilmasdan idrok etib bo'lmaydi. Bilimni o'zlashtirish uchun o'quv materiallarini idrok etish talab qilinadi. Yozish ja'rayonida ko'rish va eshitish sezgilari orqali idrok qilinadi. Idrok etilishi lozim bo'lgan materialni tartibga solish, o'rganiladigan manba yoki uning tasvirini yaqqol ko'rsatish, bayonning ravshan va izchil bo'lishi, sinf doskasiga hamma o'quvchi ko'ra oladigan qilib chiroyli yozish idrok etishning muvaffaqiyatli chiqishini ta'minlaydigan dalillardandir.

O'quvchi o'zining dastlabki yozgan harf va elementlaridan ruxlanadi, o'ziga bo'lgan ishonch ortadi va qiyinroq harflarni yozishga qo'rqmaydi. Shuning uchun ham o'quvchilarda dastlabki yozuv malakalarini hosil qilishda ularning irodasini mustahkamlashga e'tibor berish lozim. Bunda o'qituvchining bolalar bemalol bajara oladigan topshiriqlar tanlashi katta rol o'ynaydi.

Bu davrda bolalardagi psixologik xususiyatlarni ham tarbiyalash hamda ularning fiziologik o'sishlarini hisobga olish boshlang'ich sinf o'qituvchisining muhim vazifasidir.

Chiroyli yozuv malakalarini shakllantirishda eng birinchi qoida bu gigiyenik talablaridir. O'quvchilarni chiroyli yozuvga o'rgatishga sabab bo'luvchi eng asosiy narsalardan biri bu ularni partada to'g'ri o'tirishga o'rgatishdir. Chunki o'quvchilar juda ko'p vazifalarni ya'ni o'qish, yozish, rasm chizish va boshqa turli mashqlarini partada o'tirgan holda bajaradi. Agar o'quvchilarning shu tomonlariga ham e'tibor berilmasa, ularning sog'ligiga ham, chiroyli yozishiga ham salbiy ta'sir ko'rsatadi.

O'quvchilarning yozuvida quyidagi kamchiliklarni kuzatish mumkin:

Yozuvda uchraydigan kamchiliklar					
Juda ham cho'zib yozish	So'zlarning orasidagi masofani to'g'ri olmaslik	Haddan tashqari katta yoki kichik yozish	Harflarni bir-biriga ulab yozmaslik	Harflarni bir xil balandlikda yozmaslik	Harflarning qiyaligiga e'tibor bermaslik

Boshlang'ich sinf o'quvchilarini chiroyli yozuvga o'rgatish uchun ularni maktabga kelgan kunlaridan boshlab quyidagi vazifalarni bajarishga o'rgatish zarur:

1. Yozuv vaqtida partada to'g'ri o'tirish

2. Yozuv quollaridan to'g'ri foydalanish
3. Daftardan to'g'ri foydalanish
4. Yozma shakldagi harf va uning unsurlari bilan tanishtirish
5. Yozma shakldagi harflar yordamida bo'g'in, so'z va gaplar yozish.

O'qituvchi boshlang'ich sinf o'quvchilariga to'g'ri o'tirishga o'rgatishi, ularning chiroyli yozishlari uchun zarur shart-sharoitlarni yaratishi kerak.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarini partalarga o'tqazishdan oldin ularni ko'rishiga, eshitishiga, bo'yiga, yoshiga alohida e'tibor qaratish lozim. Partalar o'z navbatida turlicha bo'ladi, chunki boshlang'ich sinflar uchun kichikroq partalardan, yuqari sinflar uchun kattaroq partalardan foydalaniladi. Bu partalar har tomonlama ya'ni sifat tomonlama ham, gigyenik tomonlama ham talablarga javob berishi muhimdir. Partalar ustining qiyaligi 15° ni tashkil etadi. Chunki bu qiyalik o'quvchilarning yozishiga, o'qishiga, chizishiga va o'chirishiga juda qulay hisoblanadi. Yana bu qiyalik o'quvchilarning ko'zlarini charchatib qo'ymaydi.

Partalarni o'z navbatida o'quvchilarning bo'ylariga qarab 3 guruhga bo'lamiz.

- 1-guruh "A" guruh bu – bo'yi 130 smgacha bo'lgan o'quvchilar uchun;
- 2-guruh "B" guruh bu – bo'yi 130-145 sm bo'lgan o'quvchilar uchun;
- 3-guruh "V" guruh bu – bo'yi 140-160 smga bo'lgan o'quvchilar uchun.

Parta o'rindiqlarining balandligi tizza bilan baravar bo'lishi, chuqurligi esa son uzunligining $3/2$, $4/3$ qismiga teng bo'lishi muhimdir, chunki bular ham boshlang'ich sinf o'quvchilarining chiroyli yozishlari uchun katta ahamiyatga ega. Parta ustining pastki qirrasi bilan suyanchiq orasidagi masofa, ya'ni ko'krak qafasi bilan uning qirrasi orasidagi masofa 4 sm bo'lishi lozim. Bu masofa distansiya deb ataladi.

Partada o'quvchilarni to'g'ri o'tqazishda yana quyidagilarga ham o'qituvchi o'z e'tiborini qaratishi kerak. Ko'rish organi yaxshi bo'lmagan o'quvchilarni yorug' tushadigan deraza tomonga, eshitish organi yaxshi bo'lmagan o'quvchilarni esa partalarning oldingi qatoriga o'tqazish zarurdir².

O'qituvchilar o'quvchlarni partalariga ta'minlash bilan bir qatorda ularga qanday holatda to'g'ri o'tirishni ham o'rgatadi. O'quvchilarni yozuv jarayonida gavdasini tik tutmasligi, to'g'ri o'tirmasligi oqibatida umurtqaning qiyshayishiga sabab bo'lib qoladi. Boshlang'ich sinf o'quvchilarining partalarda noto'g'ri o'tirishlari sababli ko'zlari tez charchaydi va bu chiroyli yozishga ham salbiy ta'sir ko'ratadigan omillardan biri hisoblanadi.

² Azimov Y. Xamroyev A. "Husnixat va uni o'qitish uslubi". Buxoro, 2003.

O'qituvchi o'quvchilarini chiroyli yozishga o'rgatishda ruchkadan qanday foydalanishni, uni qanday holatda ushlab kerakligini ham tushuntirishi lozim. O'quvchi ruchkani uch barmog'i bilan ushlashi, ruchkani juda qattiq ushlamasligi, bosib yozmasligi zarur, chunki bular ham yozuvning xunuk qilishiga sabab bo'ladi. O'quvchilarga haddan tashqari ko'p, uzoq muddat yozdirishlari yozuvlarining chiroyli chiqmasligiga olib keladi. Shu paytlarda ularning qo'lchalariga dam berib turli xil o'yinlar o'ynatish kerak, qo'lchalarini mashqalar qildirish lozimdir. Masalan, o'quvchilarga dam berib, ularni turg'izib quyidagiga o'xshagan she'rlardan aytтира bo'ladi:

O'tiramiz o'g'il-qiz
Barchamiz ahil-inoq.
O'rnimizdan turamiz,
Asta joyda yuramiz.
Qo'llarni ko'taramiz,

So'ngra chapak chalamiz.
Boshni chapga va o'ngga
Aylantirib olamiz.
Birozgina dam olib,
Keyin yana yozamiz.

Ayrim o'qituvchilar o'quvchilarni charchaganini hisobga olmasdan juda ko'p yozdirishadi. Bu esa o'quvchilarning toliqishiga, harakatlarining sust bo'lib qolishiga sababchi bo'ladi. Ayniqsa, boshlang'ich sinf o'quvchilarining xatlari xunuklashib ketishiga sababchi bo'ladi. Shuning uchun ham har bir o'qituvchi

o'quvchilarda shunday holatlarni sezsa, ularni yozishdan to'xtatib va chalg'itish maqsadida turli o'yinlar, she'rlar aytirsa, ularni charchab qolishiga sababchi bo'lib qolmaydi. Mashqlarni dastlab, o'qituvchilar o'zlari amalda qilib, keyin o'quvchilarni qanday bajarib borishini kuzatib borishadi. O'qituvchilar o'quvchilarga qulay ish joyi bilan ta'minlash bilan bir qatorda ularga qo'yilayotgan gigiyenik talablarni ham hisobga olishi va ish faoliyatlarida turli harakatli mashqlarni muntazam qildirib turish chiroyli yozuvga o'rgatishning asosiy shartlaridan biri hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. X.G'ulomova va boshqalar. Husnixat va uni o'qitish metodikasi. Oliy o'quv yurtlari uchun o'quv qo'llanma. O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi. - T.: 2007. 97- bet.
2. Azimov Y. Xamroyev A. "Husnixat va uni o'qitish uslubiyoti". Buxoro, 2003.
3. G'ulomov M. "Chiroyli yozuvni shakllantirish" T. 2002.
4. H.Shukurova, D.Abduraxmonova, M.Doniyarov. 1-kurs talabalari uchun. Husnixat va savodxonlikni takomillashtirish metodikasi. O'quv-uslubiy majmua. Jizzax, 2021.

